

अंतिम विक्रमादित्य : हेमचन्द्र का ऐतिहासिक अध्ययन

Paper Id : 20183 Submission Date : 2025-05-03 Acceptance Date : 2025-05-17 Publication Date : 2025-05-20
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.15552712

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

आदर्श आर्यन

शोधार्थी
इतिहास (यू जी सी नेट दिसंबर -
- 2023)

मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

सारांश

आर.सी. मजूमदार ने खेदपूर्वक शिकायत की “न तो भाग्य और नहीं इतिहासकार हेमू के प्रति दयालु रहे हैं, मध्युगीन और आधुनिक इतिहासकारों ने एक हिन्दू के अद्वितीय व्यक्तित्व और महानता के प्रति न्याय नहीं किया है और उचित प्रशंसा दिखाने में विफल रहे हैं, जिन्होंने भारत में मुस्लिम शासन के उत्कर्ष के दौरान एक पंसारी की दुकान से दिल्ली के सिंहासन तक का सफर तय किया और पानीपत के द्वितीय युद्ध में एक दुर्घटना के कारण जो जीत को हार में बदल देता है, दिल्ली में मुगलों के बजाय एक हिन्दु शासक वंश की स्थापना हो सकती थी”।

वी.ए.स्मिथ ने दुर्घटना शब्द का सही इस्तेमाल किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक दुर्घटना थी जिसमें हेमू को जीत, राजगद्दी और जीवन से वंचित कर दिया। जब कि स्मिथ का मानना है कि हेमू के पास युद्ध जीतने का हर मौका था। मुगल सेना निश्चित रूप से पराजित हो जाती अगर हेमू के आँख में तीर नहीं लगा होता।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

R.C. Majumdar regretfully complained that “neither fortune nor historians have been kind to Hemu, medieval and modern historians have not done justice to and failed to show due appreciation to the unique personality and greatness of a Hindu who rose from a grocer’s shop to the throne of Delhi during the heyday of Muslim rule in India and who but for an accident in the Second Battle of Panipat which turned victory into defeat, might have established a Hindu ruling dynasty instead of the Mughals in Delhi”.

V.A.Smith has rightly used the word accident and there is no doubt that it was an accident which deprived Hemu of victory, throne and life. While Smith believes that Hemu had every chance of winning the battle, the Mughal army would have certainly been defeated if Hemu had not been hit by an arrow in the eye.

मुख्य शब्द

तिरस्कारपूर्वक, औपचारिक, शाही, संरक्षक, हौदे, आक्रमणकारियों, संसाधनशीलता, स्वाभाविक, अंधकारमय।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Disdainfully, Formal, Imperial, Guardians, Bogeys, Invaders, Resourcefulness, Instinct, Dark

प्रस्तावना

हेमू का जन्म अलवर के दक्षिण भाग में एक कस्बे में रहने वाले बनिया जाति के दूसरे वर्ग के एक गरीब परिवार में 1501 ई.वी. में हुआ था। हेमचन्द्र का परिवार सुन्दर भविष्य के लिए हरियाणा के रेवाड़ी गाँव आ गया था। उनके पिता का नाम पूरणमल था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और हिन्दी के साथ-साथ उर्दू और फारसी में प्राप्त की थी लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें जल्द ही अपनी शिक्षा छोड़ने और अपनी आजीविका कमाने के लिए मजबूर कर दिया। अबूल फजल उनको “तिरस्कारपूर्वक एक फेरीवाला बताते हैं जो रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करते थे।”

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र में अंतिम विक्रमादित्य, हेमचन्द्र का ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है।

साहित्यावलोकन

इस्लाम शाह के बाद उसके नबालिक बेटे फिरोज ने सुर वंश की गद्दी संभाली लेकिन शेरशाह के छोटे भाई निजाम के बेटे और नबालिक राजा की माँ बीबी बाई के भाई मुबारिज खान ने उसकी हत्या कर दी और मुहम्मद आदिलशाह (अदली) की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा।

इस्लाम शाह ने हेमचन्द्र की योगता से संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली बाजार के अधीक्षक (शाहना-ए-मण्डी), खुफिया और डाक विभाग के प्रमुख (दरोगा-ए-डाकचौकी) और सैन्य कमान से जूड़े महत्वपूर्ण और गोपनीय काम भी सौंपे।

मो. आदिलशाह द्वारा की गई राजहत्या कांड पूरी तरह से अक्षम था। हर तरफ विद्रोह भड़क उठे थे। आदिलशाह ने हेमू की महान क्षमताओं को पहचान लिया था और उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था तथा प्रशासन का भारी बोझ उसके कंधों पर डाल दिया गया था।

अबुल फजल लिखते हैं कि "हेमू और इब्राहिम, जो सल्तनत के दावेदार थे के बीच लड़ाईयाँ हुईं और हमेशा जीत हेमू की ही होती थी। मुबारिज खान के विरोधियों के साथ 22 लड़ाईयाँ लड़ीं उन सभी में हेमू ही विजय हुए"।

मुख्य पाठ

हुमायूँ के मृत्यु के बाद कालानौर में औपचारिक रूप से अकबर को पादशाह घोषित किया गया, टार्डी बेग को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त किया गया।

युवा अकबर के सिंहासनरूढ़ होने का लाभ उठाते हुए हेमू ने तुरंत 1500 हाथियों, 51 तोपों, 50000 घुड़सवार और 500 बाजों के साथ ग्वालियर से आगरा की ओर बढ़ा और आसानी से उसपर कब्जा कर लिया क्योंकि आगरा और काल्पी के गवर्नर सिकंदर खान उज्बेग ने डर के मारे अपने पद छोड़ दिए और दिल्ली भाग गया।

अली कुली खान जो संबल में शादी खान के खिलाफ घेराबंदी कर रहा था उसे टार्डी बेग का एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि हेमू बड़ी तैयारी के साथ आ रहा है, उस दुष्ट का नाश सबसे महत्वपूर्ण मामला है और उसे तुरंत आना चाहिए। अली कुली खान ने शादी खान के खिलाफ लड़ाई से हाथ खींच लिया और दिल्ली ओर कूच कर दिया। टार्डी खान अकबर और बैरम खान से एक विशाल सेना भेजने का आग्रह किया। बैरम खान ने पंजाब के कलानौर से अपने सेनापति पीर मो. शेरवानी के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी।

हेमू 6 अक्टूबर, 1556 ई. को अपनी भयावक सेना के साथ तुगलकाबाद पहुँचे और डेरा डाल दिया। अगले दिन दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें मुगल हार गए और टार्डी बेग अपनी जान बचाने के लिए पंजाब में शाही सेना (अकबर की सेना) में सामिल होने के लिए भाग गए।

अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर दिल्ली पर कब्जा करके हेमू ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर के स्वतंत्रता ग्रहण की और शाही छत्र फहराया। इस प्रकार दिल्ली में हिन्दु राजा थोड़े समय के लिए स्थापित हो गए।

प्रो. एच. जी रॉलिंगसन ने लिखा है कि "हेमू ने जल्द ही आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया इस प्रकार दिल्ली में हिन्दु राज्य थोड़े समय के लिए फिर से स्थापित हो गया।"

पानीपत का द्वितीय युद्ध

5 नवम्बर, 1556 को पानीपत में हेमू अपने हाथी हवाई (रॉकेट) पर बैठकर युद्ध के मैदान में आए। डॉ. आई.एच. कुरैशी लिखते हैं "हेमू ने अपने तोपखाने को पहले ही भेज दिया था जिसे मुगलों ने अपने कब्जे में ले लिया।" लेकिन इससे उनका हौसला नहीं टुटा। विरोधी अकबर युद्ध के मैदान में नहीं आए। अकबर को युद्ध के मैदान से दूरी पर रखा गया था, उनके चारों ओर 500 प्रशिक्षित और वफादार सैनिकों की एक चुनिंदा टुकड़ी थी जो बादशाह की रक्षा करती थी। बैरम खान ने निर्देश दिया था कि मुगल सेना पूरी तरह से हार जाए तो, अकबर काबूल के तरफ भाग जाए।

मुगल सेना की कमान अली कुली खान के पास थी। अकबर की सेना तीन टुकड़ियों में बटे हुए थे। हेमू ने छोटी सेना पर हमला कर दिया। अग्रिम पंक्ति के सेना और हेमू के सेना के बीच लड़ाई और कत्लेआम शुरू हो गया। सबसे पहले हेमू ने मुगल सेना के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया। कुछ समय के लिए यह संदेहास्पद लग रहा था कि क्या मुगल सेना हेमू के झटके से बच पाएगी। हेमू ने अपनी शक्ति से जो भी रणनीति सोची थी वह सब दिखाई और अपनी विद्रोही आत्मा में छिपे हुए हर साहस का प्रदर्शन किया। उसने शक्तिशाली हमले किए और कई वीरतापूर्ण कार्य किए।

हेमू के प्रमुख सैनिकों में से एक भगवान दास, जो युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था अकबर के सेना ने उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए और शादी खान मुसवानी को भाग्य की सेना ने तेज घोड़ों के पेरों से रौंद दिया।

लड़ाई हेमू के पक्ष में लग रही थी, अचानक युद्ध के बीच में एक तीर हेमू के आँख में लग गया और उसकी मस्तिष्क में घुस गया। जल्द ही वह बेहोश हो गया और अपने हौदे में गिर गया। इससे उसकी जीत हार में बदल गई और मुगलों के लिए भारत के शानदार साम्राज्य की पूर्णस्थापना का दिन जीत गया।

अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है "जब उसके चारों ओर लड़ने वाले ने देखा कि भाग्य का बाण निशाने पर लगा है तो उनके साहस की भुजाएँ ढीली पर गईं और उनका साहस टुट गया। वे हाथ पैर विहीन हो गए और साहस की कमर भी नहीं बाँध पाए।"

निष्कर्ष

शाह कुली खान उस हाथी के पास पहुँचे जिसपर हेमू सवार था। उसे पता नहीं था कि हेमू इस हाथी पर सवार है। उसने चालक को मारने की कोशिश कि ताकि वह हाथी को कब्जे में ले लिया जा सके, असहाय चालक अपने जीवन की डर से उसने कहा "मुझे मत मारो! हेमू मेरे हाथी पर सवार है।" कुली खान ने उसे वैसे ही शिविर में ले आए और हेमू को अकबर के पास ले गया।

वी.ए.स्मिथ लिखते हैं कि "बैरम खान चाहता था कि अकबर बंदी पर तलवार चलाकर गाजी या काफ़िरो का वध करके उपाधि प्राप्त करें। बालक अकबर ने स्वाभिक रूप से अपने संरक्षक की आज्ञा का पालन किया और अपनी तलवार से हेमू की गर्दन पर वार किया। आप-पास खड़े लोगों ने भी अपनी तलवारें लथपथ लाश पर घोंप दी।"

आर.एस. त्रिपाठी ने दुःख व्यक्त किया "उनकी हार आकस्मिक थी और अकबर के जीत दैवीय थी।" कुरैशी ने भी पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगलों के जीत का श्रेय भी भाग्य को दिया।

के.आर. कानूनगो ने कहा कि "राणा सांगा को छोड़कर किसी भी हिन्दु को युद्ध के मैदान में इतने ज्यादा घावों से नहीं गुजरना पड़ा। किसी राजपूत ने भी विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ इतनी जोरदार तलवार नहीं चलाई जितनी कि पानीपत के मैदान में इस विनम्र हिन्दु ने।"

जॉन क्लार्क मार्शमैन ने उन्हें "एक सेनापति, प्रशासक और सम्राट के रूप में उनकी महानता के लिए ये सभी प्रशंसात्मक श्रद्धांजली हमें हेमू को मध्यकालीन भारत का नेपोलियन कहने के लिए प्रेरित करती हैं।"

अबुज फजल ने कहा है कि "हेमू के पिता को पकड़कर नासिर-उल-मुल्क के पास लाया गया। नासिर-उल-मुल्क ने उनसे अपना धर्म बदलने के लिए कहा, बुढ़े पिता ने उत्तर दिया "80 वर्षों से मैं इसी धर्म के अनुसार अपने ईश्वर की पूजा करता आ रहा हूँ, अब मैं क्यों बदलूँ और मैं अपने जीवन के डर से इसे समझे बिना आपकी पूजा पद्धती में क्यों जाऊँ?" तलवार से इसका उत्तर दिया गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *The Successors of Sher Shah* Author-Nirod Bhushan Roy (1934)
2. *HEMU-Napoleon of Medieval India* Author-K.K. Bhardwaj (2000)
3. *HIMU-The Hindu 'Hero' of Medieval India* Author-Sunil Kumar Sarkar
4. *Hemu:Life And Times Of Hemchandra Vikramaditya* Author - R.K. Bhardwaj (2004)
5. *The Mughals of India* Author- Harbans Mukhia (2004)
6. *Muntakhab-Ut-Tawarikh* by Abdul Qadir Bin Maluk Shah(known as Al-Badaoni) translated from the original persian by W.H. Lowe (Vol-||) (1884)
7. *The Akbar Nama of Abu-L-Fazl (Vol-||)* Translated by H. Beveridge
8. *An Advanced History of India* by R.C Majumdar (1946)
9. *History And Culture of The Indian People (VOL-7)* by R.C. Majumdar
10. *The Tabakat-i-Akbari (VOL-||)* by Khwajah Nizamuddin Ahmad Translated by B.De (1936)
11. *B.B.C (Article on 11 june 2022)*